

УДК

МУХАММЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ ЖӘНЕ ОНЫҢ «ТАРИХ-И РАШИДИ» АТТЫ ЕҢБЕГІ ТУРАЛЫ

РЕЙХАН ГӨКБЕН САЛУК

Оқытушы, PhD, доцент. Анкара Хажы Байрам Вели Университеті. Анкара қ. Түркия

Аннотация: Данное исследование рассматривает труд Мухаммада Хайдара Дулати «Тарих-и Рашиди» с точки зрения историографии, политической мысли и философии истории с целью оценки его понимания исторического письма и места данного произведения в истории Туркестана. Написанное в XVI веке, данное произведение восполняет значительный исторический пробел в период, характеризующийся размытостью политических границ, усилением межкhanских противостояний и ограниченностью письменных источников. Мухаммад Хайдар, в соответствии со своей дуглатской идентичностью, фиксировал династическую историю с целью сохранения как своей эпохи, так и прошлого своих предков. Произведение представляет собой хронологическое изложение событий, в значительной степени основанное на личных наблюдениях и устных преданиях. Осознание собственной идентичности и политический опыт автора привели к формированию повествования в субъективной перспективе. Кроме того, Тарих-и Рашиди является фундаментальным источником благодаря содержащейся в нем оригинальной информации о своем времени. Настоящее исследование оценивает историографию Мухаммада Хайдара как с точки зрения ее методологических ограничений, так и с точки зрения ее ценности как исторического источника, показывая, что он является не просто передатчиком исторических событий, но и субъектом, интерпретирующим и наделяющим их смыслом. В заключение следует отметить, что данное произведение представляет собой важный ориентир в историографии Туркестана и должно рассматриваться как целостный и комплексный исторический текст, отражающий политический, культурный и интеллектуальный мир своей эпохи.

Ключевые слова: история и литература Туркестана, Центральная Азия, Дулати, «Тарих-и Рашиди», XVI век.

Abstract: This study examines Muhammad Haydar Dughlat's *Tarikh-i Rashidi* from the perspectives of historiography, political thought, and the philosophy of history, in order to evaluate the author's conception of historical writing and the work's place in the history of Turkestan. Written in the 16th century, the work fills a significant historical gap in a period marked by the fluidity of political borders, intensified struggles among khanates, and the scarcity of written sources. Muhammad Haydar, in accordance with his Dughlat identity, documented dynastic history with the aim of preserving both his own era and the past of his ancestors. The work presents a chronological narrative of events, largely based on personal observations and oral traditions. The author's identity consciousness and political experience have shaped the narrative within a subjective framework. Moreover, *Tarikh-i Rashidi* constitutes a fundamental source due to its inclusion of original information pertaining to its period. This study evaluates Muhammad Haydar's historiography in terms of both its methodological limitations and its value as a historical source, demonstrating that he is not merely a transmitter of historical events but also a subject who interprets and ascribes meaning to them. In conclusion, the work stands as an important reference in the historiography of Turkestan and should be regarded as a comprehensive and unified historical text reflecting the political, cultural, and intellectual world of its time.

Keywords: History and Literature of Turkestan, Central Asia, Dulati, *Tarikh-i Rashidi*, 16th Century.

Тарих - адамзаттың өткендегі қызметін жай ғана оқиғалар тізбегі ретінде емес, сонымен бірге сол оқиғалардың себеп-салдарлық байланыстарын қоғамдық, саяси және мәдени контекстер аясында түсіндіруді мақсат ететін ғылым саласы. Осы тұрғыдан алғанда, тарихнама өз дәуірінің жағдайларын бейнелейтін жеке көзқарастар негізінде қалыптасады. Мұхаммед Хайдар Дулати (XV ғасырдың соңы мен XVI ғасырдың алғашқы жартысы) осы дәстүрдің көрнекті өкілдерінің бірі ретінде ерекшеленеді (**Taştekin, 2019, s. 296-322**). Әскербасы, мемлекет қайраткері және тарихшы болмысын қатар ұштастырған Мұхаммед Хайдар өзінің «Тарих-и Рашиди» атты еңбегі арқылы өзі өмір сүрген кезеңнің саяси әрі қоғамдық күрделілігін хатқа түсіріп, әсіресе әулеттік тарихты негізгі өзекке айналдыру арқылы өзіндік тарихи-идеялық негіз қалыптастырды.

XVI ғасырдың алғашқы жартысында Түркістан кеңістігі саяси билік бытыраңқылыққа ұшыраған, хандықтар арасында үздіксіз өзгеріп отырған одақтар мен қақтығыстар белең алған, соның салдарынан орталықтанған құрылым әлсіреген өтпелі әрі дағдарысты кезең ретінде сипатталады. Бұл үдерісте Түркістан билеушілері арасындағы билік үшін күрес аймақтың саяси және әлеуметтік құрылымын едәуір тұрақсыздандырды. Аталған дәуір сонымен қатар жазба тарих дәстүрі шектеулі болған, әсіресе жергілікті жылнамалардың аздығы мен дереккөздердің тапшылығы себепті тарихи мәліметтер жеткіліксіз сақталған кезең еді.

Осы тұрғыда Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің «Тарих-и Рашиди» атты еңбегі арқылы тек өз дәуірін ғана емес, өзінен бұрынғы ғасырларға созылған саяси оқиғаларды да жкйелі түрде тіркеп, маңызды тарихи оқиғалықтың орнын толтырды. Еңбекте XIV ғасырдың екінші жартысынан XVI ғасырдың ортасына дейінгі кең тарихи кезең қамтылып, әулеттердің өрлеуі мен құлдырау үдерістері баяндалады. Әсіресе Моғол және Шағатай саяси құрылымдарының ыдырау динамикасы терең сипатталады. Осы тұрғыдан алғанда, «Тарих-и Рашиди» тек хронологиялық оқиғалар жинағы ғана емес, сонымен қатар Орталық Азиядағы саяси трансформацияның ішкі тетіктерін көрсететін маңызды бастапқы дереккөз ретінде бағаланады.

Қазіргі тарихнамада бұл еңбек дәуірдің саяси құрылымымен қатар қоғамдық ұйымдасу формалары мен билік қатынастарын түсінудегі негізгі дереккөздердің бірі ретінде қабылданады (**Anooshahr, 2014, s. 559-583**). Мұхаммед Хайдар Дулати оқиғаларды әрі өзінің жеке бақылаулары, әрі ауызша және жазбаша риуаяттарға сүйене отырып баяндағандықтан, шығарма бір жағынан мәтіндік құндылығын арттырса, екінші жағынан автордың субъективті көзқарасын айқын көрсетеді. Осы себепті еңбек тек тарихи деректер ұсынуден шектелмей, сонымен бірге сол дәуірдің дүниетанымы мен ойлау жүйесін бейнелейтін аналитикалық мәтін сипатына ие. Бұған қоса, Мұхаммед Хайдардың тарихнамалық қызметі оқиғаларды жай баяндау ғана емес, автордың саяси ұстанымы, тарихи-әлеуметтік тиесілігі және идеологиялық көзқарасы негізінде қалыптасқан нарратив ретінде сипатталады. Оның әулеттік өткенге деген адалдығы мен сол заман тарихының ұмытылып кетуіне қатысты алаңдаушылығы жазу мотивациясының негізгі өзегін құрады. Міне, осы және өзге де себептерге байланысты «Тарих-и Рашиди» сыни талдауды қажет ететін еңбек ретінде бағаланып, тарихи зерттеулерде маңызды орын иеленді.

Мұхаммед Хайдар Дулати (1499-1551) - Дулат тайпасынан шыққан тарихшы әрі мемлекет қайраткері. Ол Темір әулеті дәуірінде Түркістан өңірінде дүниеге келген. Әкесі - Мұхаммед Хұсейн. Темір ұрпақтарымен туыстық байланысы болған Мұхаммед Хайдар сонымен бірге Бабырдың жиені ретінде де белгілі. Шайбани ханның Мәуереннахрды басып алуы және 1508 жылы Дулаттардың жеңіліске ұшырауы салдарынан ол жастайынан жетім қалады. Біраз уақыт Кабулда Бабырдың қасында болып, кейін Қашғарға барып, Саид ханның қызметіне кіреді. Осы кезеңде Бадахшан, Кафирстан, Ладак және Тибет жорықтарына белсенді қатысып, Моғол саяси құрылымын күшейту ісінде маңызды рөл атқарды.

1533 жылы Саид хан қайтыс болғаннан кейін Әбдірәшидпен арадағы келіспеушіліктерге байланысты Һумаюнға бағынып, кейін Кашмирді бағындырып, 1540-1551 жылдары сонда билік жүргізді. Алайда Кашмирдегі көтерілістер кезінде қаза тауып, оның өлімімен Дулаттардың саяси үстемдігі де аяқталды.

Әскери және әкімшілік қызметімен қатар әдеби әрі көркемдік қырымен де танылған Мұхаммед Хайдар каллиграфия мен сурет өнерінде де қабілет танытып, проза және поэзия саласында өнімді шығармашылықпен айналысқан. Оның ең маңызды еңбегі - «Тарих-и Рашиди» - екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Шағатай хандығы дәуірі (Темірдің билікке келуінен бастап) баяндалса, екінші бөлімде 1541-1544 жылдар аралығындағы оқиғалар мен автордың жеке естеліктері қамтылады. Парсы тілінде жазылған бұл еңбек кейін автордың өзі тарапынан шағатай тіліне аударылған. Кейіннен Элиас пен Росс тарапынан ағылшын тіліне тәржімаланып жарияланды. Сонымен қатар Тарих-и Шах Махмуд Чурас атты Мырза Шах Махмуд Чурастың шығармасы «Тарих-и Рашидидің» жалғасы іспетті еңбек болып саналады. Зәки Уәлиди Тоған 1924 жылы Берлинде табылған «Жаһаннама» атты поэтикалық шығарманың да Мырза Хайдарға тиесілі болуы мүмкін екенін айтқан (Копуқсу, 1998, s. 29, 30).

Мұхаммед Хайдар Дулати көзқарасындағы тарих, саясат және дін

Мұхаммед Хайдар Дулати XVI ғасырдың алғашқы жартысында әрі әскери және әкімшілік қызметтер атқарған, әрі тарихнамалық еңбектерімен танылған көрнекті тұлға болды. Оның ең маңызды шығармасы - «Тарих-и Рашиди» - автордың өмірі мен өмір сүрген тарихи ортасына қатысты мол мәліметтерді қамтып, Түркістан тарихының салыстырмалы түрде көмескі саналатын кезеңіне жарық түсіреді. Бұл еңбек XIV ғасырдың екінші жартысынан XVI ғасырдың ортасына дейінгі аралықта Орталық Азияның шығыс бөлігінде орын алған саяси және қоғамдық үдерістерді қамтуымен ерекше маңызға ие.

Мұхаммед Хайдар өз еңбегін шекаралар үздіксіз өзгеріп отырған, саяси ахуал тұрақсыз сипат алған және хандар арасындағы күрес күшейген тарихи кезеңде жазды. Осы дәуірде түркі және моңғол қауымдары арасындағы билік тартыстары аймақтың саяси құрылымын терең тұрақсыздыққа ұрындырды. Осы тұрғыдан алғанда, «Тарих-и Рашиди» тек әулеттік тарихқа арналған шежіре ғана емес, сонымен қатар сол кезеңнің кең тарихи панорамасын ұсынатын көлемді еңбек ретінде бағаланады.

Шығарма парсы тілінде жазылып, негізінен моғол хандарының тарихына, олардың саяси қызметтері мен қоғамдық құрылымдарына ерекше назар аударады. Мырза Хайдардың өзінің шығу тегіне қатысты саналы ұстанымы мен әулеттік мұраны сақтау жөніндегі алаңдаушылығы оның тарих жазудағы негізгі мотивацияларының бірі болды. Автордың пікірінше, әулеттердің өрлеуі мен құлдырауы кезеңінде тарихи жазбалар көбіне ескерусіз қалып отырғандықтан, өткен заман ұмытылу қаупіне душар болған. Сол себепті ол өз еңбегін осы тарихи олқылықтың орнын толтыру мақсатында жазғанын атап көрсетеді.

Риё Қашғар мен моғол хандарының тарихын қамтитын «Тарих-и Рашиди» шығармасының Бабырдың өмірбаянымен жанама байланыстары бар екенін және автордың жеке естеліктерін де қамтитынын атап өтеді. Сонымен қатар ол «Моғолдар тарихы» бөліміне қатысты қолжазба нұсқаларын егжей-тегжейлі сипаттайды (Rieu, 1879, s. 164-168; Rieu, 1883, s. 902-903). Н. Элиас редакциялап, Э. Д. Росс ағылшын тіліне аударған «The Tarikh-i Rashidi of Mirza Muhammad Haidar Dughlat» атты еңбек 1895 жылы Британ музейі қорындағы парсы қолжазбаларының ағылшын тіліне жасалған алғашқы толық аудармасы болды. Кейін бұл басылым Зәки Уәлиди Тоғанның мәдени элементтердің толық қамтылмағаны жөніндегі сыни пікірлерімен бірге қайта қаралып, әртүрлі аударма және басылым нұсқаларымен жарық көрді (Elias-Ross, 1895). Риёның пікірінше, «Тарих-и Рашиди» атауының берілуіне үш себеп негіз болған. Біріншісі - Шейх Ершедуддиннің

Тоғылық Темірді ислам дініне бағыттауы; екіншісі - ханның өз халқын «рушдқа», яғни тура жолға бастау идеясы; үшіншісі - еңбектің Әбдірәшид ханға арналуымен байланыстырылады (**Rieu, 1879, s. 166**).

«Тарих-и Рашиди» сондай-ақ «Бабырнама», «Хумаюннама» және «Раузат ас-Сафа» секілді замандас дереккөздерде кездеспейтін көптеген оқиғаларды қамтуымен де ерекше назар аударады. Әсіресе Түркістан мен Тибет аймақтары арасындағы байланыстар сияқты кейбір мәселелер осы еңбек арқылы анағұрлым егжей-тегжейлі қадағалана алады.

Мырза Хайдар Дулатидің өмір жолы да шығарманың маңызды бөлігін құрайды. Тарихшы 1499 жылы Ташкентте Дулат тайпасына жататын әулетте дүниеге келген. Әкесі өзбек ханы Шайбани хан тарапынан өлтірілгеннен кейін, ол саяси баспана іздеп Бабырдың жанына барған. Кейін Сұлтан Саид ханның қамқорлығына өтіп, ұзақ жылдар бойы оның қызметінде болып, әкімшілік әрі әскери міндеттер атқарды. Сұлтан Саид хан қайтыс болғаннан кейін басталған саяси өзгерістер Мырза Хайдардың Бабыр әулетімен қайта байланыс орнатуына және ақыр соңында Кашмирді жаулап алуға дейін созылған әскери жорықтарына негіз қалады. Ол 1551 жылы болған көтеріліс кезінде қаза тапты (**Konukçu, 1998, s. 29, 30**).

Құрылымдық тұрғыдан алғанда, «Тарих-и Рашиди» екі бөлімнен тұрады (**Elias-Ross, 2006**). Бірінші бөлімде автордың өмірі мен өз дәуіріндегі саяси оқиғалар баяндалса, екінші бөлімде одан да ертеректегі кезеңдерге тоқталып, Шағатай хандары мен Дулатидің ата-бабаларына қатысты тарихи әңгімелер қамтылады. Бұл жағдай автордың еңбегін толық аяқтай алмай қалу қаупін сезініп, бөлімдерді кері хронологиялық тәртіппен жазғанын аңғартады (**Taştekin, 2019, s. 296-322**). «Тарих-и Рашидидің» тарихнама тұрғысынан ең маңызды ерекшеліктерінің бірі - сол дәуірдегі тарих түсінігіне сын көзбен қарауы. Мырза Хайдар тарих жазу ісінің көбіне күшті әрі үстем саяси тұлғалар төңірегінде қалыптасатынын, ал биліктен айырылған қауымдардың тарихтан шеттетілетінін атап өтіп, дәстүрлі тарихнамалық ұстанымды күмән астына алады. Осы қыры арқылы еңбек тек оқиғаларды баяндап қана қоймай, сонымен бірге тарих жазуға қатысты өзіндік теориялық әрі дүниетанымдық негіз ұсынады.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихқа деген көзқарасы өзі өмір сүрген дәуірдің саяси және қоғамдық жағдайларымен тікелей сабақтас болды. Үздіксіз көш-қон, билік үшін күрестер және әулеттік өзгерістер оның тарихи санасының қалыптасуына ықпал еткен негізгі факторлар еді. Сонымен қатар сол кезеңдегі діни құрылым, әсіресе Нақшбандия тариқатының саяси билікке ықпалы еңбекте кеңінен көрініс тапқан (**Paul, 2017, s. 81-84**). Демек «Тарих-и Рашиди» тек моғол әулеттерінің тарихын хатқа түсірген шығарма ғана емес, сонымен бірге XVI ғасырдағы Түркістан кеңістігінің саяси, әлеуметтік және мәдени құрылымын тануға мүмкіндік беретін іргелі дереккөздердің бірі болып табылады. Дулатидің сардар, мемлекет қайраткері және тарихшы ретіндегі болмысын қатар бейнелейтін бұл еңбек дәуірдің тарихи шындығын автордың жеке бақылауы мен тәжірибесі арқылы ұштастырған бірегей тарихи баяндау үлгісін қалыптастырды. Осы тұрғыдан алғанда, «Тарих-и Рашиди» түркі-мұсылман тарихнамалық дәстүрінің аса маңызды классикалық мұраларының бірі ретінде бағалануы тиіс.

Балалық шағы дәуірдің саяси тұрақсыздығына байланысты үздіксіз қоныс аудару мен қауіпсіздік іздеумен өткен Мұхаммед Хайдар Дулатидің әкесі Мұхаммед Хұсейн Шайбани хан тарапынан өлтірілгеннен кейін Бабыр мен Сұлтан Саид ханның қамқорлығына өтуі оның өмір жолын айқындаған әрі арнайы зерттеуді қажет ететін мәселе болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, оның білім алу үдерісі сол дәуірдегі ақсүйектік дәстүрлерге сай діни ғылымдар, әдебиет, каллиграфия өнері және парсы жазба тілі төңірегінде қалыптасты. Мәулана Мұхаммед пен Хафыз Мирам секілді тәлімгерлерден алған білімі оның исламдық танымын терендетіп қана қоймай, жазба мәдениетпен байланысын да күшейтті.

Мырза Хайдардың әскери мансабы өте ерте жастан басталып, қысқа уақыт ішінде жоғары әскери жауапкершіліктерге дейін көтерілді. Сұлтан Саид хан дәуірінде Қашғардың жаулап алынуы, Түркістандағы саяси тәртіптің қайта орнатылуы және әртүрлі шекаралық жорықтарда ол белсенді рөл атқарды. 1514 жылдан бастап Сұлтан Саид ханның жақын ортасында болған Дулати әскери басшылықпен қатар әкімшілік кеңесшілік міндеттерді де атқарды. Осы кезеңде әсіресе Бадахшан мен Тибетке жасалған жорықтар оның тәжірибесін арттырып, географиялық танымын тереңдете түсті. Сұлтан Саид хан қайтыс болғаннан кейін Әбдірәшид хан тұсындағы саяси дағдарыстар Мырза Хайдардың сарай ішіндегі ықпалын әлсіретіп, оны қайтадан көшпелі саяси тұлғаға айналдырды. Осы үдерісте ол Бабыр әулетімен байланыстарын қайта нығайтып, әсіресе Һумаюн дәуірінде Үндістан аумағында әскери әрі әкімшілік қызметтер атқарды. 1540 жылы Кашмирді бағындырып, онда дербес әкімшілік жүйе құрып, шамамен он бір жыл бойы аймақты басқарды. Кашмирді басқару кезеңінде салық жүйесін реттеу, әскери құрылымды ұйымдастыру және жергілікті элитамен қарым-қатынас орнату арқылы тұрақты билік қалыптастыруға ұмтылды (**Elias-Ross, 2006**).

Мұхаммед Хайдар Дулати 1551 жылы Кашмирдегі көтеріліс кезінде жебеден жараланып қаза тапты. Оның өлімі тек жеке саяси тұлғаның өмірінің аяқталуы ғана емес, сонымен қатар Түркістандағы Дулат саяси ықпалының әлсіреу үдерісінің де белгісі болды. Оның ең маңызды мұрасы - «Тарих-и Рашиди» - сирек кездесетін тарихи мұралардың бірі ретінде бағаланады (**Elias-Ross, 1895**). Сонымен қатар бұл еңбек тарихи ақпарат жеткізумен қатар автордың саяси әрі идеологиялық көзқарасын да бейнелейтіндіктен, қазіргі тарихнамалық парадигмалар тұрғысынан сыни оқуды талап ететін мәтін болып саналады.

Мұхаммед Хайдар Дулати XVI ғасырдағы Орталық Азия мен Кашмир тарихнамасында әрі саяси қайраткер, әрі тарихшы ретінде әртүрлі дереккөздерде көпқырлы сипатта қарастырылған. Бабыр мен Гүлбадан Бегімнің шығармалары секілді замандас дереккөздер оның тегі, әскери қызметі және жеке қасиеттері туралы мәлімет бере отырып, әсіресе «Кашмирді жаулап алушы» ретіндегі бейнесін алдыңғы қатарға шығарады. Бабыр оны тікелей ұлы тарихшы немесе ірі әскери тұлға ретінде дәріптемей, көбіне туыстық байланыс аясында қарапайым түрде сипаттап, оның жазу, өнер, соғыс өнері және поэзиядағы қабілеттерін атап көрсету арқылы ақсүйектік болмысын айқындайды. Ал Гүлбадан Бегім Мырза Хайдарды анағұрлым объективті тарихшы ретінде бағалап, оның саяси оқиғаларды баяндаудағы бейтарап ұстанымына назар аударады. Кейінгі парсы тіліндегі және аймақтық дереккөздерде «Тарих-и Рашиди» негізгі тарихи тірек ретінде қабылданды. Әсіресе Ариф Қандаһаридің баяндауларында және Мансура Хайдардің жинақтарында оның әскери қызметі, Кашмирді жаулап алуы жән. мақтық басқару тәжірибесі егжей-тегжейлі сипатталған (**Gould, 2011, s. 187-193; Jemeneu-Babai, 2019, s. 26-37; Haidar, 2002: 78-81**).

Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи тұлғасы тек әскери жетістіктерімен ғана емесонымен қатар саяси қайраткер ретіндегі болмысымен де қалыптасты. «Акбарнама» және «Тарих-и Кашмир» секілді еңбектерде оның басқару жүйесі, аймақтық саясаты және әсіресе Кашмирдегі қызметі (күтпа оқыту мен теңге соқтыру сияқты егемендіктің символдық белгілері) сипаттамалық әрі кейде сыни тұрғыда баяндалған (**Taştekin, 2010, s. 15**). Кейбір дереккөздер оны өнер мен мәдениеттің дамуына үлес қосқан билеуші ретінде мадақтаса, енді біреулері оның саяси сәтсіздіктері мен жергілікті қарсылықтар алдындағы әлсіздігін алға тартады. Қазіргі тарихнама оны Түркістан мен Кашмир тарихының маңызды тұлғаларының бірі ретінде бағалайды (**Jemeneu-Babai, 2019, s. 37**). Жалпы алғанда, Мырза Хайдар тарихты әрі жазған, әрі тарихи үдерістерді қалыптастырған таңдаулы элиталық топтың өкілі ретінде танылды.

Дулатидің тарихнамалық ұстанымы, әсіресе дін мен сенім құбылысын өзек еткен дүниетанымдық негізге сүйенеді. Оның тарих түсінігінде ислам тек жеке сенім жүйесі ғана емес,

сонымен қатар саяси заңдылықтың, қоғамдық тәртіптің және моральдық құрылымның негізгі айқындаушысы болып табылады. Сондықтан ол оқиғалар мен тарихи тұлғаларды бағалауда діни өлшемдерді басты негіз ретінде алып, мұсылмандықты тарихи баяндаудың ажырамас критерийіне айналдырды. Әсіресе моғол хандарының тегі мен болмысына қатысты баяндауларда ислам тарихи бетбұрыс нүктесі әрі құндылықтар иерархиясының өзегі ретінде көрінеді. Бұл ұстаным оның тарихнамасын жай оқиғалар тізбегі деңгейінен шығарып, нормативтік сипаттағы дүниетанымдық жүйеге көтереді.

Оның сенім әлемінде дін билеушінің болмысын айқындайтын ең негізгі фактор ретінде қарастырылады. Оның пікірінше, мінсіз әмірші тек саяси және әскери тұрғыдан қуатты адам ғана емес, сонымен бірге ислам қағидаларына берік, шариғат шеңберінде әрекет ететін тұлға болуы тиіс. Осы тұрғыдан алғанда, Сұлтан Саид хан Мырза Хайдардың еңбегінде айқын дәріптелген бейне ретінде көрінеді. Ханның дүниелік ләззаттардан алшақтап, сопылық бағытқа бет бұруы автор тарапынан ізгілік пен кемелдіктің белгісі ретінде сипатталады. Сонымен қатар оның діни өзгерісі жеке рухани бетбұрыс қана емес, сонымен бірге биліктің заңдылығын күшейтетін фактор ретінде бағаланады.

Еңбекте дін соғыс пен саяси әрекеттерді заңдастыруда да маңызды қызмет атқарады. Мырза Хайдар түрлі әскери жорықтарды исламдағы жихад түсінігімен байланыстыра түсіндіріп, мұндай әрекеттерді діни міндет аясында көрсетеді (Таштекин, 2010, s. 11, 33). Бұл жағдай оның тарихнамасында діни дискурстың идеологиялық құрал ретінде пайдаланылғанын аңғартады. Әсіресе исламнан тыс құрылымдар көбіне тарихи құндылығы шектеулі құбылыстар ретінде бағаланады. Осылайша сенім әрі болмысты айқындаушы, әрі тарихи құндылық өлшеміне айналады. Сонымен бірге оның еңбегінде діни бедел иелері мен сопылық өкілдері де маңызды орын алады. Ғұламалар мен шейхтарға көрсетілген құрмет билеушілердің ізгілігінің белгісі ретінде баяндалады. Алайда бұл діни тұлғалардың ықпалы тек рухани сипатпен шектелмей, саяси мазмұнға да ие болды. Әсіресе Сұлтан Саид ханның басқару түсінігінің өзгеруінде діни жетекшілердің ықпалы айқын көрсетіледі. Бұл жағдай Дулатидің аталған еңбегінде діннің тек жеке өмір саласы емес, мемлекет басқаруын қалыптастыратын негізгі факторлардың бірі болғанын дәлелдейді.

Қорытындылай келе, Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихнамасында дін мен сенім әрі эпистемологиялық, әрі нормативтік негіз қызметін атқарады. Ислам оның баяндауында тарихи оқиғаларды түсіндіретін, билеушілерді бағалайтын және қоғамдық тәртіпті айқындайтын басты тірек нүктесі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, тарих тек өткенді баяндау ғана емес, сонымен қатар діни құндылықтар негізінде мағына қалыптастыратын кеңістікке айналады. Мырза Хайдардың тарихи парадигмасы Орталық Азиядағы түркі-моңғол саяси мәдениетінде діннің мемлекетпен, моральмен, тарихи әрі әдеби шығармашылықпен қаншалықты тығыз байланыста болғанын айқын көрсетеді.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихшылығы

XVI ғасырдағы Еуропа тарихнамасы біртіндеп зайырлы сипатта қайта қалыптаса бастады; географиялық ашылулар мен жаңа халықтардың танылуы өткенді жүйелеу тәсілдерін өзгертті. Осы кезеңнен бастап хронологиялық тарихи зерттеулер тарихи мәтіндерде нақтылыққа, дәлдікке және құжаттық негізге сүйенген жаңа ұстанымның қалыптасуына ықпал етті. Дәл осы дәуірден бастап Осман тарихнамасы да II Баязид тұсында институционалдық сипат алып, шежірешілердің қолында дамып, парсы тарихнамасының ықпалымен ресми әрі әдеби мазмұнға ие болды. Бұл үдерісте тарих көбіне сарайға негізделген және идеологиялық сипаттағы баяндау алаңына айналды (Таштекин, 2010, s. 49).

Осман тарихнамасында «Селимнамелер», «Сүлейменнамелер» және «Газаватнамелер» секілді жанрлар арқылы билікке негізделген ресми тарих түсінігі нығая түсті. Тарихшылар

мемлекет қызметіндегі авторлар ретінде билеушілердің жетістіктерін дәріптеу және саяси әрекеттерді заңдастыру міндетін атқарды. Осыған байланысты тарих жазуда сыни қашықтық пен салыстырмалы тарихи сана шектеулі деңгейде қалды. Тарихи оқиғаларды баяндауда көбіне идеалдандырылған тұлғалар мен империялық орталыққа негізделген көзқарас басым орын алды.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и Рашиди» атты еңбегі осы дәстүр аясында жазылғанымен, құрылымы мен мазмұны жағынан өзіндік ерекшелікке ие. Еңбектің бірінші бөлімінде моғол хандарының тарихы баяндалса, екінші бөлімінде автордың өз өмірі мен куә болған оқиғалары қамтылады. Мырза Хайдар шығармасын парсы тілінде және классикалық тарихнаманың риторикалық элементтерін пайдалана отырып жазғанымен, өзінің негізгі мақсаты әдеби шығарма тудыру емес, әулеттік тарихты хатқа түсіру екенін арнайы атап көрсетеді (Таштекин, 2010, s. 64). Осы қыры арқылы еңбек автобиографиялық сипатқа ие болғанымен, түптеп келгенде хронологиялық тарихи жинақ ретінде көрінеді. «Тарих-и Рашиди» еңбегінің әдіснамалық ұстанымы қазіргі тарихнаманың сыни әрі аналитикалық моделінен гөрі оқиғаларды жинақтап баяндауға негізделген. Автор себеп-салдарлық байланыстарды терең талдаудан гөрі, өзі куә болған немесе сенімді деп таныған дереккөздерден мәлімет жеткізуді жөн көрген. Бұл жағдай шығармада тұтас хронологиялық жүйеден гөрі оқиғалардың жинақталған баяндау құрылымын қалыптастырды. Соған қарамастан, ол келтірген мәліметтердің дұрыстығын тексеруге ұмтылып, әсірелеуден барынша аулақ болуға тырысқан.

Еңбек сонымен қатар сол дәуірдің әлеуметтік, географиялық және діни құрылымына қатысты шектеулі, бірақ құнды бақылауларды қамтиды. Әсіресе жорық жолдары барысында кездескен қауымдардың өмір салты, экономикалық қызметі, сенім жүйелері және табиғи ортасы сипатталады. Дегенмен бұл сипаттамалар көбіне әскери және саяси элита көзқарасымен шектеліп, қарапайым халықтың күнделікті өміріне қатысты кең ауқымды талдау бермейді. Осылайша «Тарих-и Рашиди» XVI ғасырдағы Түркістан мен оған іргелес аймақтар туралы маңызды деректерді қамтығанымен, қазіргі мағынадағы тұтас әлеуметтік тарих зерттеуі емес; ол таңдаулы деректерге, куәлікке және баяндау тәсіліне негізделген тарихи мәтін ретінде өз құндылығын сақтайды.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің бұл еңбекті жазудағы негізгі себебі - жеке және рухани қажеттіліктермен қалыптасқан тарихи сана. Мәтінде оның әсіресе моғолдық болмыс пен ата-баба тарихына деген тиесілілік сезімі ұмыт болу қаупімен ұштасып, тарих жазу мотивациясын қалыптастырғаны айтылады. Осы тұрғыдан Мырза Хайдар тек оқиғаларды баяндаушы емес, өткенді қайта құрастырып, оны саналы түрде түсіндіруші субъект ретінде қарастырылады. Сартрдың тарих түсінігімен үндес бұл көзқарас бойынша тарихи шындық жеке индивид арқылы қайта жасалады және бұл үдеріс оның сана шарттарына тәуелді. Сондықтан «Тарих-и Рашиди» жеке қажеттіліктің ғана емес, ұжымдық жадыны сақтау және өткенді мағыналандыру талпынысының нәтижесі ретінде бағаланады.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихнамасына әсер еткен саяси және әлеуметтік жағдайлар оның еңбегінің мазмұны мен көзқарасын тікелей айқындады. XVI ғасырдағы Түркістан кеңістігіндегі саяси жүйенің ыдырауы, билік үшін күрестер, тұрақсыздық пен мәдени өзгерістер оның тарихи санасының негізгі қалыптастырушы факторлары ретінде сипатталады. Әсіресе саяси биліктің әлсіреуі, ислам дінінің таралуымен байланысты қоғамдардың идентификациялық өзгеріске ұшырауы және ескі дәстүрлердің ұмытылу қаупі Мырза Хайдарда тарих жазу жауапкершілігін күшейтті (Таштекин, 2019, s. 302).

Осы контексте тарихшылық тек өткенді баяндау емес, сонымен қатар қоғамдық тиесілікті және ұжымдық жадты сақтауға бағытталған интеллектуалдық қызмет ретінде түсіндіріледі. Еңбекте сонымен бірге идеологиялық факторлардың, әсіресе исламдық дүниетаным мен түркі-моғсаяси дәстүрінің Мырза Хайдардың тарих жазуына ықпал еткені көрсетіледі. Дін мен

мемлекеттің өзара тығыз байланысы орнаған Тимуридтік саяси мәдениет оның тарихи интерпретациясын айқындаған. Діни билік иелерінің саяси үдерістердегі рөлі, сопылық ойдың ықпалы және билеушілердің дін өкілдерімен қарым-қатынасы оның баяндауында айқын көрініс табады.

Мәтін тарихшының өткенді қайта құрастыру барысында тек қана таза психикалық немесе дербес ойлау үдерісінде әрекет етпейтінін, керісінше дереккөздерге тәуелді, оларды іріктей алатын және түсіндіре білетін субъект ретінде жұмыс істейтінін атап көрсетеді. Осы тұрғыдан алғанда, тарихшының міндеті әртүрлі жазбаша және ауызша дереккөздерден алынған мәліметтерді салыстыру, оларды сын тұрғысынан електен өткізу және өз ойлау жүйесінің аясында қайта мағыналандыру. Бұл үдерісте объективтілікке қол жеткізу тарихшының идеологиялық ұстанымдарынан барыншалшақтай алуына байланысты. Аталған кезеңдегі тарихнамада тарихи оқиғалар адамға бағытталған ғылым ретінде қарастырылып, өткен шақ толық әрі тұтас емес, керісінше үзік-үзік деректер мен құжаттар арқылы қиял мен интерпретация көмегімен қайта құрылатын құбылыс ретінде танылады. Сондықтан тарих мәтіні тек дерек жеткізу ғана емес, сонымен қатар шығармашылық және интерпретациялық интеллектуалдық қызметтің нәтижесі ретінде көрінеді.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и Рашиди» атты еңбегінің жазылу үдерісі де осы теориялық шеңберде қарастырылып, оның дереккөздерді пайдалану тәсілі мен тарих түсінігі арқылы талданады. Дулатидің тарихнамасында әрі жазба дереккөздер (мысалы, «Зафернаме», «Сіһан-гүша», «Mücmel'üt- Tevarih» сияқты еңбектер), әрі ауызша деректер (әсіресе әкесі, көкесі және Сұлтан Саид хан) шешуші рөл атқарған (Taştekin, 2010, s. 60, 75, 76). Алайда бұл дереккөздер қатаң сыни тарихи әдістемеден гөрі, автордың өз болмысын, әулеттік тиесілілігін және ата-баба тарихын сақтау мақсатына сай іріктелген. Бұл жағдай оның дереккөздерді идеологиялық әрі тиесілілікке негізделген көзқараспен пайдаланғанын көрсетеді. Нәтижесінде «Тарих-и Рашиди» жазба және ауызша дәстүрлер тоғысқан, әрі автордың әлеуметтік-идеологиялық ұстанымы тарихи баяндауды тікелей айқындайтын еңбек ретінде қалыптасты.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихшылығы мен оның «Тарих-и Рашиди» атты еңбегінің Орталық Азия тарихнамасындағы орнын, оның тарих түсінігін, әдіснамасын және объективтілік мәселесін жан-жақты қарастыру қажет. Аталған еңбекте ең алдымен XVI ғасырдағы Түркістан кеңістігінің саяси және әлеуметтік тұрғыдан күрделі құрылымы айқын көрінеді; аймақтағы жергілікті күштер арасындағы үздіксіз қақтығыстармен қатар дереккөздердің тапшылығы тарих жазу мәселесін де күрделендіреді. Осы тұрғыдан алғанда, Мырза Хайдардың еңбегі сол дәуірді түсінудегі негізгі әрі кейде жалғыз тұтас дереккөз ретінде бағаланады. Сонымен бірге Василий Бартольд атап өткендей, Орталық Азияның әсіресе XVI ғасыр кезеңіне қатысты тарихи әдебиет өте шектеулі әрі қарама-қайшы сипатта болған (Barthold, 2006, s. 10, 90, 179). Бұл жағдай Мырза Хайдардың моғолдық ауызша дәстүрлерге жиі сүйенуін де түсіндіреді.

Мұхаммед Хайдар Дулати өмір сүрген XVI ғасырдың алғашқы жартысы жергілікті топтар арасындағы қарқынды әскери қақтығыстарға байланысты саяси және әлеуметтік тұрақсыздық кезеңі болды. Сейхун өзенінен Тәңіртау тауларының солтүстігіне дейін созылған кең аумақта үздіксіз соғыс жағдайы орын алып, аймақтық күштер арасындағы тепе-теңдік жиі өзгеріп отырды. Бұл хаостық орта сол дәуірдің тарихи үдерістерін түсінуді қиындатқан негізгі факторлардың бірі ретінде бағаланады.

Аталған кезеңге қатысты ең басты мәселелердің бірі - батыстық дереккөздердің жоқтығы және бақылау мәліметтерінің шектеулілігі. XIII ғасырдың ортасынан XIV ғасырдың ортасына дейін салыстырмалы тұрақтылық байқалса, XIV ғасырдың екінші жартысынан XVI ғасырдың ортасына дейінгі аралықта аймаққа қатысты жазбалардың қарама-қайшылыққа толы болуы тарихи білім өндіруді едәуір шектеді. Сонымен қатар бұл кезеңге қатысты моғол хандықтарын

сипаттайтын жергілікті жылнамашылардың аз болуы тарихнамада дерек тапшылығын күшейтті. Осы тұрғыда Тарих-и Рашиди Батыс дереккөздерімен тікелей расталмаса да және кейбір жылнамаларда ішінара ғана сәйкестендірілсе де, XV ғасырдың басынан XVI ғасырдың ортасына дейінгі кезеңді зерттеуде негізгі дереккөздердің бірі ретінде қабылданады. Орталық Азия тарихнамасында XVIIIX ғасырлар аралығындағы дереккөздердің шектеулі болуы Василий Бартольд, Вяткин және Семёнов сияқты зерттеушілердің еңбектерін маңызды еткенімен, олардың да ауқымдық тұрғыдан жеткіліксіз екені байқалады (Таштекин, 2010, s. 80). Сонымен қатар қолда бар дереккөздердің басым бөлігі парсы тіліндегі қолжазбалардан тұруы және олардың бір бөлігінің толық зерттелмеуі зерттеу саласында әдіснамалық әрі мазмұндық қиындықтар туғызады (Yakubovskiy, 2004: [141-150](#)). Осы жағдайларда Тарих-и Рашиди Орталық Азия тарихының әсіресе даулы және көмескі кезеңдерін айқындауға мүмкіндік беретін ерекше дереккөз ретінде бағаланады.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарих түсінігі жүйелі ғылыми әдіске толық негізделмеген, керісінше өзі өмір сүрген дәуір мен өткен оқиғаларды баяндау, оларды хронологиялық ретпен тіркеу және естеліктерді болашақ ұрпаққа жеткізу мақсатын көздеген. Мырза Хайдардың тарих жазуында себеп-салдарлық байланыс құрудан гөрі оқиғаларды суреттеуге басымдық берілген, әсіресе саяси және әскери оқиғалар негізгі назарда болған. Тарихтың табиғаты бойынша субъективті сала екені, тарихшының таңдау мен интерпретация үдерістерінің міндетті түрде құндылықтық пайымдарды қамтитыны атап өтіледі. Оның әулеттік тиесілілігіне байланысты баяндауларында кейде біржақтылық байқалатыны, ал кейбір оқиғаларды діни сезімдерге байланысты іріктеп беруі де көрсетіледі. Дегенмен оның оқиғаларға тікелей куә болуы және билеуші элитаға жақындығы еңбегіне жоғары деректік құндылық береді. Жалпы алғанда, мәтін Дулатидің тарихнамасын әрі шектеулері, әрі өз дәуірі үшін ерекше әрі қайшылықты дереккөздік сипаты тұрғысынан бағалап, объективтілік пен субъективті тарихи баяндау арасындағы қайшылықты негізгі өзек ретінде қарастырады.

Мұхаммед Хайдар Дулати еңбегіндегі қазақтарға қатысты мәліметтер

Дулат (Дулат) атауы Шыңғыс хан әулетіне байланысты ерте кезеңдегі моғол-түркі тайпалық құрылымдары ішінде ерекше бір текті білдіреді. Кейбір деректерде Қабыл ханның ұлы Болжар дене бітіміндегі ерекшелігіне байланысты Дулат лақабымен аталып, бұл атаудың уақыт өте келе ру-тайпалық идентификацияға айналғаны айтылады (Duġlat, 2006: 322). Осы тұрғыдан алғанда, Дулат атауының бүгінгі қазақ қауымдары арасында әрі ру атауы, әрі жеке есім ретінде сақталуы тарихи сабақтастықты көрсететін маңызды құбылыс ретінде қарастырылады. Өзінің «Тарих-и Рашиди» атты еңбегінде өз шежіресін егжей-тегжейлі келтіріп, хандық және ақсүйектік байланыстарын нақты түрде көрсетеді (Duġlat, 2006: 322). Бұл шежірелік құрылым оның тарихи баяндауының автордың жеке идентификациясын қалыптастырумен тығыз байланысты екенін дәлелдейді.

Автордың баяндауында тек тектік мәліметтер ғана емес, сонымен бірге тәжірибеге және тікелей бақылауға негізделген сипаттамалар да маңызды орын алады. Әсіресе Тибет сияқты оған бөгде болған географиялық аймақтарды суреттеу барысында кездескен «Қодас» атты жабайы жануарды егжей-тегжейлі сипаттауы оның бақылауға негізделген тарих жазу стилін айқын көрсетеді. Бұл жануар туралы ол былай деп жазады: «Сүргін күндерімде бір қодас өлтіріп, оны жетпіс адамға бөліп бердім; әрқайсысына төрт күнге жететін ет тиді» (Duġlat, 2006: [587-588](#)). Мұндай деректер Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарих жазуында тек саяси оқиғалар ғана емес, сонымен қатар табиғат, кеңістік және күнделікті өмірге қатысты бақылаулар да қамтылғанын, әрі қазақтық болмыс пен өмір салтын сипаттағанын көрсетеді.

Сонымен қатар мәтінде түркі тайпалары арасындағы наным-сенімдер де кеңінен қамтылған. Мысалы, жаңбыр шақыруға байланысты «яда тасы» сенімі, билеуші әйелдерінің «аға» атағын

қолдануы, қымыз ішу мәдениеті, қолөнер дәстүрлері және таққа отыру рәсімдері сияқты этномәдени элементтер түркі дүниетанымының құрамдас бөлігі ретінде сипатталады (Duğlat, 2006). Филологиялық тұрғыдан алғанда, бұл еңбек шағатай түркі тілінің жазба дәстүрі XIX ғасырға дейін жалғасқанын дәлелдейтін маңызды дереккөз болып табылады.

«Тарих-и Рашиди» XVI ғасырдың бірінші жартысында Түркістан аумағында түркі тайпалары арасындағы саяси және әскери қақтығыстарды кең тарихи контексте қарастырады (Taştekin, 2010, s. 80). Еңбекте тайпалардың дербес саяси құрылым қалыптастыру үдерісі мен олардың күшею кезеңдері егжей-тегжейлі баяндалады. Көшпелі өмір салты, мал шаруашылығына негізделген экономикалық құрылым және қоғамдық ұйымдасу формалары да кеңінен сипатталады.

Әсіресе қазақтардың басқа түркі-моғол топтарымен жасаған одақтары мен қақтығыстары, сондай-ақ Каспий теңізінің шығысынан Сібірге дейінгі кеңістіктегі саяси әрекеттері еңбек ішінде маңызды орын алады. Осы қыры арқылы «Тарих-и Рашиди» тек саяси тарих қана емес, сонымен қатар әлеуметтік және мәдени тарих үшін де құнды дереккөз болып табылады. Бұл пікірді Ахмет Заки Валиди Тоған да қолдап, еңбекті Шағатай хандары мен қазақ тарихы үшін бірінші дәрежелі тарихи дерек ретінде бағалаған (Togan, 1985: 223).

Қорытынды

Осы зерттеуде «Тарих-и Рашиди» еңбегінің авторы Мұхаммед Хайдар Дулати шығармашылығы мен саяси әрі тарих философиясы саласындағы әдебиеттерден алынған деректер бірге қарастырылып, бірқатар тұжырымдар жасалды. Алынған нәтижелерге сәйкес, Мырза Хайдар өз еңбегін саяси және әлеуметтік тұрғыдан аса күрделі тарихи кезеңде жазған, сондықтан ол өзіндік ерекшелігі бар тарихшы ретінде бағаланады. XVI ғасырдың алғашқы жартысында Түркістанда шекаралардың анық еместігі, саяси құрылымдардың әлсіздігі және этно-әлеуметтік тиесіліліктердің өзара араласуы, сондай-ақ дереккөздердің тапшылығы жағдайында ол аймақ тарихындағы маңызды оқиғалықтың орнын толтырды. Осы тұрғыдан алғанда «Тарих-и Рашиди» автордың өзі өмір сүрген дәуірді де, ата-бабаларының тарихын да тіркеген маңызды тарихи құжат ретінде бағаланады. Еңбек әсіресе әулеттер мен Дулат әулетінің ұмыт қалмауы мақсатында жазылғандықтан, бұл автордың тарихи жауапкершілігінің көрінісі болып саналады.

Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарих жазуы негізінен оның жеке бақылаулары мен жинаған ауызша риуаяттарға сүйенеді және әдеби көркемдік мақсаттан гөрі оқиғаларды баяндауға бағытталған. Автор өз еңбегінде шынайылық қағидасын ұстануға тырысқанын жиі атап өтіп, әсірелеуден аулақ болғанын көрсетеді. Дегенмен тарихи оқиғаларды жеткізуде толық бейтарап ұстаным сақталмай, көбіне оның әулеттік тиесілілігі мен жеке тәжірибесі ықпал еткені байқалады. Әсіресе оның жеке идентификациясына қатысты берік байланысы мен отбасылық тарихи жарақаттар тарихи интерпретацияны субъективті арнаға бұрған. Осы себепті Мырза Хайдардың тарихнамасы әдіснамалық тұрғыдан шектеулі болғанымен, өз дәуіріне қатысты бірегей деректік құндылыққа ие.

Қорытындылай келе, Мұхаммед Хайдар Дулати тарихта әрі тұлға, әрі өз дәуірінің куәгері ретінде қарастырылуы тиіс. Оның тарих түсінігі сол кезеңнің саяси және идеологиялық шарттарымен тығыз байланысты болып, дін мен мемлекет ұғымдарының өзара астасқан дәстүрлі дүниетанымына негізделген. «Тарих-и Рашиди» тек өткенді тіркейтін еңбек қана емес, сонымен қатар автордың саяси, мәдени және рухани әлемін бейнелейтін мәтін болып табылады. Осы қыры арқылы Мырза Хайдар Бабыр, Шағатай және моғол саяси дәстүрі аясында әрі билеуші, әрі тарихшы ретінде бағаланғанда, өз дәуірінің тарихи-идеялық құрылымын түсінудегі маңызды тұлға болып табылады.

Бұл мәтін баяндама ретінде 2024 жылғы 18 маусымда Философия, саясаттану және дінтану институты тарапынан Алматы қаласында ұйымдастырылған «Мұхаммед Хайдар Дулатидің дін-философиялық көзқарастары» атты ұлттық симпозиумда ұсынылды.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Anooshahr, A. (2014). Mughals, Mongols, and mongrels: The challenge of aristocracy and the rise of the Mughal state in the *Tārīkh-i Rashīdī*. *Journal of Early Modern History*, 18(6), 559–583. <https://doi.org/10.1163/15700658-12342447>.
2. Barthold V.V. (2006), *Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler*, Yayına Hazırlayanlar: Kazım Yaşar Kopruman, İsmail Aka, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
3. Elias, N.&Ross, E. D. (1895). *The Tarikh-i-Rashidi of Mirza Muhammad Haidar, Dughlát A History of the Moghuls of Central Asia*. An English Version Edited with Commentary, Notes, and Map by N. Elias. Translated by E. Denison Ross. London: Sampson Low, Marston and Company.
4. Elias, N.&Ross, E. D. (2006). *Tarih-i Reşidî Geride Biraktıklarımızın Hikayesi Mirza Haydar Duğlat*. (Çev. Osman Karatay). İstanbul: Selenge Yayınları.
5. Gould, R. (2011). How Gulbadan Remembered: The Book of Humāyūn as an Act of Representation. *Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal*, 6(1), 187-193.
6. Haidar, M. (2002). *Mirza Haidar Dughlat as depicted in Persian sources*. Manohar.
7. Konukçu, E. (1998). “Haydar Mirza”. *İslâm Ansiklopedisi*. C. 17. İstanbul: TDV Yay. 29-30.
8. Paul, J. (2017). The rise of the Khwajagan-Naqshbandiyya Sufi order in Timurid Herat. In N. Green (Ed.), *Afghanistan's Islam: From conversion to the Taliban* (pp. 71–86). University of California Press.
9. Rieu, C. (1879). *Catalogue of The Persian Manuscripts in The British Museum*. Vol. I, London: Gilbert and Rivington, Limited.
10. Rieu, C. (1883). *Catalogue of The Persian Manuscripts in The British Museum*. Vol. III, London: Gilbert and Rivington, Limited.
11. Taştekin, S. (2010). *Bir Tarihçi Olarak Mirza Haydar Duğlat*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Sakarya.
12. Taştekin, S. (2019). Moğolların unutulmuş tarihine Mirza Haydar Duğlat'tan bir katkı: *Tarih-i Reşidî*. *Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches*, 4(1), Bahar, 296-322.
13. Togan, A. Z. V. (1985). *Tarihte Usûl*. İstanbul: Enderun Kitabevi.
14. Yakubovskiy, A. Y. (2004). Orta Asya Tarihçisi Pavel Petroviç İvanov. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(11), 141-150.
15. Жеменей, И. & БекБабаи, Б. (2019). «Тарих-и-Рашиди» әдеби көркемдік табиғаты. *Хабаршы. Шығыстану сериясы*, 3(90), 26-37. <https://doi.org/10.26577/JOS-2019-3-04>.